

Investigação sobre Interações entre Espaços Físicos e Espaços Digitais Imersivos^{1,2}

Research on Interactions between Physical Spaces and Immersive Digital Spaces

Hugo Alexandre Dantas do Nascimento³
Marcilon Almeida de Melo⁴
Laurita Ricardo de Salles⁵
Wagner Bandeira da Silva⁶
Sérgio Teixeira de Carvalho⁷
Luciana de Oliveira Berretta⁸

Resumo

Este trabalho apresenta um projeto financiado de pesquisa em andamento que investiga formas como interações entre espaços físicos e espaços digitais imersivos podem ocorrer, enquanto performances tecnológicas. O tema é importante diante da difusão de metaversos em países desenvolvidos e da sua crescente popularização no Brasil, ainda que incipientemente dado os custos da tecnologia apoiadora. São discutidos os aspectos metodológicos do projeto e os detalhes referentes à implementação de três provas de conceito que compreendem ambientes de mesclagem entre realidades física e virtual.

Palavras-chave: interações entre espaços, imersão, performances tecnológicas.

¹ Projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), por meio da Chamada Pública No 04/2023.

² Equipe do projeto de Pesquisa: Hugo A. D. do Nascimento (Coordenador), Marcilon A. de Melo (Vice-coordenador), Laurita R. de Salles, Wagner B. da Silva, Sérgio T. de Carvalho, Luciana de Oliveira Berretta, Adriano Coelho Leão Filho, Guilherme Carvalho Franco, Miguel Venâncio Bertol, Marcos Felipe dos Santos Soares e Paulo Sérgio de Oliveira e Silva.

³ Professor Titular do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Professor Permanente dos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Computação e em Performances Culturais da UFG, com formação em Ciência da Computação. Possui forte atuação interdisciplinar e investiga temáticas que abordam Visualização de Informações, Otimização Combinatória, Interação Humano-Computador, Ciência de Dados, Engenharia de Software e Arte Tecnologia. hadn@ufg.br.

⁴ Designer, artista e professor da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da UFG. Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais da UFG. marcilon@ufg.br.

⁵ Artista pesquisadora na área de Arte e tecnologia e Artes Visuais. Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais / Media Lab - UFG; também professora colaboradora voluntária na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em pesquisa e extensão. Foi docente DE no Departamento de Artes da UFRN de 2010/2022. Pós-Doutora em Mídias Interativas pelo Media Lab / UFG.

⁶ Designer gráfico e professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais da UFG. Atualmente pesquisa Design Inclusivo, Demarcações teórico-metodológicas para a prática do design da informação e protocolo de implementação de projeto de acessibilidade em interfaces gráficas. wbandeira@ufg.br.

⁷ Cientista da Computação e professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFG. Pesquisa sobre jogos sérios e sua aplicação na saúde e em outras áreas. sergiocarvalho@ufg.br.

⁸ Professora Associada do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás e Professora Permanente do Programas de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFG, com formação em Ciência da Computação. Pesquisa sobre Realidade Virtual, Acessibilidade e Interação Humano Computador. luciana.berretta@ufg.br.

Abstract

This work presents an ongoing funded research project that investigates ways in which interactions between physical spaces and immersive digital spaces can occur as technological performances. The topic is important given the diffusion of metaverses in developed countries and their growing popularization in Brazil, albeit incipiently given the costs of the supporting technology. The methodological aspects of the project and details regarding the implementation of three proofs of concept that comprise environments mixing physical and virtual realities are discussed.

Keywords: interactions between spaces, immersion, technological performances.

1 Introdução

A realidade virtual (RV) ganhou popularidade nas últimas duas décadas devido ao avanço das tecnologias que dão apoio à sua implementação. Entre essas tecnologias, destacam-se placas gráficas com maior poder de processamento e óculos de realidade virtual mais leves, com maior resolução e acoplados a sensores de detecção de posição e de movimento. Também são propulsores dessa área, o desenvolvimento de técnicas de computação gráfica e suas aplicações na indústria cinematográfica e na criação de jogos 3D e dos primeiros mundos virtuais com a finalidade principal de socialização, como é o

Mais recentemente, o termo metaverso, passou a ser utilizado com maior frequência, caso do *Active World* (1995) e do *Second Life* (2003), referindo-se a mundos virtuais imersivos apoiados por tecnologias computacionais (BALL, 2023). Esse termo, contudo, não é novo, tendo sido apresentado pelo escritor Neal Stephenson na década de 1990 em seu romance de ficção científica *Snow Crash* (STEPHENSON, 2015), para descrever um amplo espaço virtual 3D. No livro, as pessoas usavam avatares digitais de si próprias para explorar o mundo online, com o intuito de escapar de uma realidade distópica.

Uma vasta literatura técnica e científica existe sobre o conceito de metaverso (BALL, 2023; SUN, 2022), enquanto que, no meio social, diversos indivíduos e empresas têm procurado se apresentar em plataformas modernas de metaverso. A mudança de nome do FaceBook para Meta em 2021, em referência ao termo metaverso, foi, na época, um forte sinalizador dessa tendência e também uma mola propulsora para que outras organizações procurassem entender o assunto.

Apesar do elevado interesse sobre metaverso, nota-se que, quando as pessoas estão imersas em ambientes virtuais, elas geralmente acreditam estar em um mundo à parte do mundo físico. Alguns estudos têm explorado interação entre espaços físicos e ambientes virtuais,

pelo menos para domínios específicos de aplicação, o que poderia reduzir tal dicotomia. Por exemplo, BOWER, CRAM e GROOM (2010) combinaram mundos virtuais e ambientes presenciais para fins de ensino e de aprendizagem. Eles transmitiram um vídeo ao vivo de uma sala de aula presencial para um espaço do mundo virtual, ao mesmo tempo em que projetaram o espaço do mundo virtual em uma tela na sala de aula presencial, mesclando assim a participação nos dois ambientes. Com essa interação, os pesquisadores perceberam vários potenciais para melhorar o aprendizado e o ensino, tais como o acesso remoto aprimorado às aulas presenciais, possibilidades aumentadas de interação *online* e a capacidade de alavancar os recursos de ambos os mundos em um ambiente de aprendizado. Foram notados também problemas de implementação, incluindo alta latência de comunicação e baixa resolução das imagens, em função da tecnologia disponível para realizar a pesquisa na época.

Abordagens como as exploradas por BOWER, CRAM e GROOM (2010) podem ser estendidas para investigar os efeitos sociais da mesclagem entre espaços físicos e mundos virtuais, inclusive considerando outras formas de interação que possibilitem uma maior associação entre esses ambientes. O presente trabalho foca nessa temática, ao descrever um projeto de pesquisa em realização na Universidade Federal de Goiás que estuda a interação entre espaços físicos e espaços digitais imersivos, enquanto performances tecnológicas, por meio do desenvolvimento de experiências e de soluções que explorem o trânsito entre a imersividade virtual e a realidade física. O objetivo geral do projeto é identificar as possibilidades atuais de mapeamento de ações e de elementos entre o mundo físico e um mundo virtual independente, que maximizem a experiência social de comunicação e de interação.

O restante do trabalho está organizado em quatro seções, a saber: a Seção 2 traz uma breve fundamentação teórica sobre performances tecnológicas e outros conceitos importantes para o entendimento do trabalho; a Seção 3 detalha nossa abordagem de pesquisa; a Seção 4 descreve o estudo atual de implementação do projeto; por fim, a Seção 5 discorre sobre os impactos da pesquisa e aponta para trabalhos futuros, sendo seguida das referências bibliográficas.

2 Fundamentação Teórica

De acordo com Camargo *et al.* (2011), as *Performances Culturais* expressam-se e apresentam-se por meio da forma, no caso, materialidades corporais e gestuais que envolvem relações em ato. Elas abarcam tanto o campo da Arte, do Teatro à Música, com o da Antropologia, da Linguística, da História da Arte e dos Estudos Culturais, entre outros. Dada a sua multiplicidade, as performances culturais têm como convergência o que pode ser compreendido como a capacidade de trabalhar com “o instante dramatizado” (CAMARGO *et al.*, 2011, p.12).

Também consideramos, para essa definição, a proposta de Schechner, na qual “qualquer comportamento, evento, ação ou coisa pode ser estudado como se fosse *performance* e analisado em termos de ação, comportamento, exibição” (SCHECHNER *apud* SANTOS, 2008, p. 3).

Já a *performance tecnológica* pode ser definida como um evento com características de *performance*, no caso cultural, mediada pela tecnologia, entendida como um saber teórico que se aplica praticamente ou conhecimento científico objetivado (CHAUÍ, 2000).

O estudo de performances tecnológicas voltadas a ambientes imersivos atualmente se concentra em espetáculos ou interações sociais que ocorrem internamente, nos espaços virtuais proporcionados por esses próprios ambientes. Já a investigação alvo da presente pesquisa aborda a interação, ou trânsito, que é possível entre o virtual e o físico. Deseja-se observar se ocorrem novos comportamentos humanos e o aumento do estímulo à exploração dos ambientes virtuais imersivos frente ao uso de recursos de interação entre o físico e o virtual. Também delimitamos o estudo ao uso de um ambiente de realidade virtual que possa existir como espaço de exploração independente do mundo físico, o que implica em uma maior necessidade do mecanismo de interação entre tais espaços. Nesse sentido, experiências convencionais de realidade aumentada e de realidade mista nas quais os elementos virtuais existem apenas quando sobrepostos ao mundo físico não são consideradas.

3 Abordagem metodológica

Uma abordagem multidisciplinar foi adotada para esta pesquisa, combinada com uma metodologia voltada a projetos e a Etnometodologia (COULON, 1995), com vistas a um programa que aponte para um fim concreto. Isso requer, em geral, uma proposta inicial, ao nível de *working hypothesis*, que organize os núcleos de ação e seus requisitos tecnológicos em fase de pré-projeto, partindo, a seguir, para experimentações por núcleos de interesse e grupos setoriais de trabalho, cada um com seus objetivos específicos. Ao final, busca-se alcançar uma articulação entre as várias áreas e núcleos pesquisados. Optou-se, também, pela realização de esboços, projetos iniciais e definição progressiva de nível de detalhamento.

Nesse sentido, três cenários de mesclagem entre realidade física e virtualidade foram desenhados para possibilitar os estudos na linha da performatividade tecnológica, a saber:

Figura 1: Ilustração do Cenário Janela Físico-Virtual.

- A. Janela Físico-Virtual – Ilustrado na Figura 1, este cenário contempla uma comunicação permanente entre um espaço virtual imersivo (a ser escolhido) e uma área física real, na forma de uma ampla janela conectando tais espaços. No espaço físico, haverá uma projeção de vídeo sobre uma parede, na qual será possível visualizar os avatares dos usuários do espaço virtual e conversar com eles. Uma

percepção similar será implementada no espaço virtual, na forma de uma janela em que será possível ver e ouvir em tempo real o que ocorre no espaço físico. Essa infraestrutura permitirá o estudo da forma como as pessoas se comportam no espaço virtual e no mundo físico, frente à janela de interação. Além disso, deseja-se compreender como a possibilidade de mudanças no posicionamento da janela no espaço virtual impacta a interação entre as pessoas.

Figura 2: Ilustração do Cenário Digitalização e Reconstrução de Objetos.

B. Digitalização e Reconstrução de Objetos – Tal cenário, mostrado a Figura 2, permitirá a construção de objetos reais ou virtuais a partir de objetos similares colocados em um local específico do espaço virtual ou do mundo real, respectivamente. O espaço virtual para esse caso poderá ser o mesmo utilizado no cenário anterior (Janela Físico-Virtual). A instalação será implementada por meio de duas conexões a serem desenvolvidas entre os espaços físico e o virtual. Para a primeira ligação, será instalado um pedestal com um equipamento fixo de escaneamento 3D em 360° em um espaço físico. A sua finalidade é permitir que alguns objetos de proporções pequenas (com cerca de 10 cm³) sejam digitalizados e disponibilizados para manipulação no espaço virtual, tornando-se assim ativos digitais. Equivalentemente, serão disponibilizados pedestais no espaço virtual para a construção de objetos correspondentes no mundo físico usando uma impressora 3D. Formas de automatizar o acionamento dos equipamentos e a transferência da

informação 3D entre os espaços físico e virtual poderão ser estudadas como parte do projeto. Também se deseja analisar o tipo de uso desse recurso feito pelas pessoas e a sua preocupação com o gerenciamento da posse dos ativos digitais e com o controle do envio de conteúdo às impressoras 3D.

Figura 3: Ilustração do Cenário Sobreposição de Espaços.

C. Sobreposição de Espaços – Este último cenário, esboçado na Figura 3, é destinado à experimentação de realidade mista em espaços físico e virtual simultâneos. Entende-se, por realidade mista, uma mesclagem de elementos do mundo real com objetos de realidade virtual de tal modo que possa haver uma interação fluida, imediata e intuitiva entre eles (ROKHSARITALEMI; SADEGHI-NIARAKI; CHOI, 2020). No presente projeto, deseja-se criar uma sala virtual com objetos virtuais aparecendo no espaço físico para pessoas usando óculos de realidade virtual. Simultaneamente, um sistema de rastreamento e de captura de áudio das pessoas localizadas no espaço físico será empregado para detectar sua presença, forma e posição e representá-los na sala virtual. As movimentações das pessoas na sala física também ocasionarão mudanças dos objetos no espaço virtual. As percepções sobre como a interação social e o uso de objetos reais e virtuais podem se desenvolver nesse meio, sendo facilitadas e/ou limitadas pela tecnologia, são os

principais pontos de estudo com esse cenário. Também se deseja compreender os modos de alinhamento entre os espaços físico e virtual e as vantagens e desvantagens de se utilizar algumas tecnologias de apoio.

A execução do projeto está sendo feita em frentes, descritas a seguir:

1. Análise, aquisição e instalação de equipamentos para a implementação dos cenários.
2. Estudo e seleção/desenvolvimento de um ambiente de realidade virtual (transversal às demais frentes).
3. Desenvolvimento do Cenário Janela Físico-Virtual.
4. Desenvolvimento do Cenário Digitalização e Reconstrução de Objetos.
5. Desenvolvimento do Cenário Sobreposição de Espaço.
6. Experimentações sobre a performatividade nos cenários e publicação dos resultados de pesquisa.

As Frentes 2 a 5 envolvem o desenvolvimento de software e a instalação, a configuração e os testes unitário e de integração dos componentes que compõem cada cenário. Grande parte desta investigação científica está sendo realizada no Media Lab / UFG, um laboratório multiusuário de pesquisa da Universidade Federal de Goiás que é um local de prática interdisciplinar de estudo em mídias interativas e também um espaço de convergência de alguns programas de pós-graduação da UFG. Recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) estão sendo utilizados para a aquisição dos equipamentos necessários. Isso inclui projetores de alta resolução, scanners 3D com suporte de plataforma, dispositivo de rastreamento tridimensional do tipo LIDAR e óculos VR, entre outros dispositivos.

4 Implementação

O projeto começou em janeiro de 2024 e está, no momento, com ações sendo executadas visando a implantação do Cenário Janela Físico-Virtual.

Um estudo sobre plataformas de metaverso e sistemas de realidade virtual foi realizado, envolvendo ambientes como o *Roblox*, o *SandBox*, o *VRChat*, o *Webaverse*, o *OpenSimulator* e o *(Mozilla) Hubs*, entre outros. Embora a criação de conteúdos 3D e a interação entre usuários sejam facilitadas em alguns desses ambientes, por já estarem

preparados para imersividade multiusuário, foi verificada uma grande limitação na possibilidade de adaptá-los para os fins específicos do presente projeto. Assim, optou-se por desenvolver um ambiente virtual próprio a fim de disponibilizar a parte de imersividade. No momento, estão sendo implementados ambientes virtuais com duas soluções alternativas distintas: uma baseada na *engine* de Jogos *Unity*⁹ e usando a *engine Needle*¹⁰ para disponibilizar a aplicação na Web, e outra usando o *framework* Web nativo *A-Frame*¹¹.

Uma versão inicial do Cenário Janela Físico-Virtual está em funcionamento, compreendendo, no lado do ambiente físico, a tela de projeção, uma câmera web, caixa de som e microfone. O ambiente virtual imersivo consiste em um espaço ainda reduzido e com poucos recursos de interação, mas que pode ser acessado por um navegador Web e pelos dispositivos *Meta Quest 2* e *3*. As imagens dos usuários e os seus áudios são intercambiados entre os dois ambientes. A Figura 4 apresenta os primeiros testes com o cenário. À esquerda na figura, temos uma imagem dos pesquisadores do projeto explorando o ambiente virtual. Ele também vê e escuta o outro pesquisador, à direita na imagem. Este, por sua vez, se encontra em um espaço físico diferente e percebe, pela projeção na parede, a atuação do primeiro pesquisador no mundo virtual.

Figura 4: Testes com uma primeira versão do Cenário Janela Físico-Virtual.

⁹ Informações sobre a *Unity* se encontram em <https://unity.com/pt>.

¹⁰ A *Needle Engine* pode ser acessada em <https://needle.tools/>.

¹¹ O *Framework A-Frame* está acessível em <https://aframe.io/>.

5 Considerações finais

O projeto se encontra em fase inicial de desenvolvimento, com os esforços atualmente concentrados na finalização de uma versão completa do Cenário Janela Físico-Virtual. Em seguida, estudos sobre performatividade nesse cenário serão realizados e o desenvolvimento dos demais cenários iniciado. As soluções tecnológicas e conceituais geradas na pesquisa serão apresentadas em exposições abertas ao público no Media Lab / UFG e em outros eventos artísticos/culturais.

Referências

- BALL, M. (2023). *A revolução do metaverso: Como o mundo virtual mudará para sempre a realidade*. Porto Alegre: Globo Livros, 1ª edição.
- BOWER, M.; CRAM, A.; GROOM, D. (2010). *Blended reality: Issues and potentials in combining virtual worlds and face-to-face classes*. Proceedings ASCILITE Sydney 2010, pag. 129-140.
- CAMARGO, R.; CAPEL, H.; REINATO, E. (2011). *Performances Culturais*. São Paulo: Ed. Hucitec.
- CHAUI, M. (2000). *Convite à Filosofia*. São Paulo: Ed. Ática.
- COULON, Alan. (1995). *Etnometodologia*. Petrópolis: Vozes.
- ROKHSARITALEMI, S.; SADEGHI-NIARAKI, A.; CHOI, S.-M. (2020). *A Review on Mixed Reality: Current Trends, Challenges and Prospects*. Applied Sciences, v. 10, n. 2, p. 636.
- SANTOS, J. M. P. (2008). *Breve histórico da “performance art” no Brasil e no mundo*. Revista Ohun, ano 4, n. 4, p.1-32. Salvador: UFBA/Universidade Federal da Bahia. Acessível em: http://www.revistaohun.ufba.br/pdf/ze_mario.pdf
- STEPHENSON, N. (2015). *Snow Crash*. 2ª Edição Brasileira, São Paulo: Aleph.
- SUN, J. et al. (2022). *Metaverse: Survey, Applications, Security, and Opportunities*. arXiv, 14 out. 2022. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2210.07990>>. Acesso em: 3 jul. 2023.